

Guía N° 1

"Conectando a ReCiBa"

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 13 a 15 años

Objetivo de la guía 1:

Conocer el proyecto de los Científicos de la Basura y aprenderemos qué países formarán parte de su Red Latinoamericana.

Hola a todas y todos, mi nombre es Cheloni. Esta es la primera de las 9 guías que dan inicio al proyecto internacional de ReCiBa. Este proyecto es una extensión de un proyecto que hasta el momento sólo estaba en Chile, los Científicos de la Basura.

Los Científicos de la Basura no se dedican a limpiar las playas y costas, sino que su labor se basa en la investigación científica, tratando de responder las preguntas que nos surgen sobre ciertos fenómenos que observamos. Los(as) científicos(as) y los escolares han demostrado formar un buen equipo, gracias al trabajo conjunto es que podemos investigar una gran cantidad de lugares al mismo tiempo, algo que sería imposible si tuviésemos que viajar a cada uno de ellos.

Guía N° 1

"Conectando a ReCiBa"

Hace 11 años, un grupo pequeño de científicos y escolares chilenos comenzaron a darse cuenta de que algo extraño estaba apareciendo en todas partes, algo que no pertenecía al medio ambiente, pero que al observar con un poco de atención era posible de encontrar hasta en los lugares más recónditos. ¡Se dieron cuenta de que hacia donde miraban veían basura! Quisieron hacer algo al respecto y fue así como nació el programa "Detectives de la Basura".

Al poco tiempo esta asociación entre científicos y escolares comenzó a crecer. Hoy, en prácticamente todo Chile hay escuelas que están trabajando junto a científicos para estudiar qué está pasando con la basura que se encuentra en las costas nuestro lindo planeta.

"Conectando a ReCiBa"

Una de las cosas que más caracterizó a los "Detectives de la Basura" fue que no sólo buscaban sacar la basura del medio ambiente, sino que hacer algo más, algo que muy poca gente había hecho hasta ese momento: Estudiar la basura de manera científica.

La gente empezó a hacernos muchísimas preguntas, tod@s querían saber por qué había tanta basura en las playas. Para explicarles, tuvimos que interpretar los resultados de nuestra investigación.

Gracias a esta idea, ahora otras personas de Chile conocen mejor el problema de las basuras marinas en la costa y están más concienciados con la importancia de reducir y reciclar la basura.

"Conectando a ReCiBa"

¿Pero sólo en Chile existe presencia de basura en el medio ambiente?

¿Qué creen ustedes?

¿Han visto algo así donde ustedes viven?

Les estamos invitando a formar parte de algo único, un club enorme, un club Latinoamericano... una gran Red Latinoamericana de Científicos de la Basura que se llama ReCiBa (Red de Científicos de la Basura). El objetivo de este proyecto es investigar la presencia de basuras en las costa de los países Latinoamericanos del Pacífico, conocer qué piensa la comunidad sobre la presencia de basuras marinas y proponer soluciones para reducir su presencia en la costa.

¡Y esto lo vamos a hacer en 10 países!

¡Esta es nuestra bandera! Y ya está recorriendo todo el mundo...

Guía N° 1

"Conectando a ReCiBa"

Pero antes de que me respondan si quieren ser parte de ReCiBa quisiera invitarlos a conocer un poco de los "Científicos de la Basura"...

¿Qué les parece?

ACTIVIDAD 1

¿Investigamos?

La primera actividad será visitar las webs de los proyectos de los científicos de la basura y la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura

www.cientificosdelabasura.cl y www.reciba.org

a) Con ayuda de su profesor o profesora intenten responder a las siguientes preguntas utilizando la información que leyeron sobre los proyectos:

- 1. ¿Cuál es la labor de un(a) científico?**
- 2. ¿Quiénes forman los Científicos de la Basura?**
- 3. ¿Quiénes forman la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura?**
- 4. ¿Son los científicos(as) personas importantes para el resto de la gente? ¿Por qué?**

ACTIVIDAD 2

¡Entrevistamos a un Científico de la Basura!

- Dividan la clase por grupos y piensen 5 preguntas que les gustaría hacer a un científico de la basura...
Por ejemplo, ¿Cuál es la labor que realiza un científico?
- Con ayuda de su profesor o profesora compartan sus preguntas y escojan las mejores y las que finalmente harán a un miembro del equipo ReCiBa.
- Ahora realizaremos una entrevista virtual en donde podrán conocer a un/a científico de la basura...
¿Están preparados?

"Conectando a ReCiBa"

ACTIVIDAD 3

Juego Los países ReCiBa

Materiales trozos de papel, cinta adhesiva

Instrucciones

Averigua en internet o en la biblioteca aspectos que te ayuden a identificar los países que integran ReCiBa. Con esta información formula preguntas que luego podrás hacerle a tus compañer@s.

1. Se escribirá en papeles el nombre de los 10 países que participan en ReCiBa. Un país por papel.
2. Doblen e introduzcan los papeles en una tómbola (caja, sombrero, etc.).
3. Formen parejas.
4. Un estudiante sacará un papel, sin mirar, desde la tómbola y sin mostrarlo se lo pegará a su pareja en la espalda con un trozo de cinta adhesiva.
5. Quien tiene pegado el papel con el nombre del país intentará adivinar que país es, a través de preguntas que su pareja sólo pueda responder con un SÍ o un NO.
6. Una vez que adivine el país que tiene pegado en la espalda, será el turno de su compañer@, de modo que los roles se inviertan.

“Conectando a ReCiBa”

Ya saben los nombres de los países que forman parte de este gran club, ¡Muy bien! Piensen que mientras ustedes realizaban estas actividades, cientos de niñ@s hacían lo mismo en estos países, y lo mismo ocurrirá con las guías que nos quedan de ahora en adelante. Y es que estamos trabajando juntos y pronto tendrán la oportunidad de verse.

Espero que les haya gustado nuestra propuesta y quieran formar parte de este gran proyecto que comienza. Durante este proceso tenemos una importante misión que iremos conociendo a medida que avance el proyecto. Por ahora, prepárense para mostrar y conocer las escuelas y los países que forman parte de ReCiBa.